

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14827285>

MUSTAQIL TA'LIM JARAYONIDA O'QITISHNING DIDAKTIK TAMOYILLARI

Aytbayev Dilshodxuja Temirbayevich

Ilmiy rahbar: Toshkent davlat pedagogika universiteti professori v.b.,
filologiya fanlari doktori (DSc).
dilshodxujaaytbayev77@gmail.com

Ashilova Aysulu Meyirbek qizi

Toshkent davlat pedagogika universiteti Boshlang'ich ta'lim fakulteti
404 q guruh talabasi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada mustaqil ta'lim jarayonida o'qitishning didaktik tamoyillari haqida fikr yuritiladi. Mustaqil ta'lim talabalarning o'quv faoliyati pedagog tomonidan boshqarilishi, topshiriqlar berilishi, maslahatlar uyushtirilishi va bajarilishining nazorat qilinishi haqida ma'lumotlar yoritilgan. Shu bilan bir qatorda talabalarining pedagogik kasbiy kompetentligini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlarini aniqlash didaktik tamoyillar, yondashuvlar, ta'lim mazmuni, o'quv materiallari, tashkiliy shart-sharoitlar, ta'lim metodlari va vositalarini ko'rib chiqishni talab qilishi bayon qilingan.

Kalit so'zlar: zamonaviy bilim, modernizatsiya, mustaqil ta'lim, kasbiy kompetentligi, didaktik vektorli invariant, manzilli topshiriqlar, subyekt-subyekt munosabatlar, didaktik imkoniyatlar, ta'lim metodlari, didaktik yondashuvlar, didaktik tamoyillar.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются дидактические принципы обучения в процессе самостоятельного обучения. Самостоятельное обучение освещается информация о том, что учебной деятельностью учащихся руководит педагог,

даются задания, организуются консультации и осуществляется контроль за их выполнением. В качестве альтернативы указывается, что определение дидактических возможностей развития педагогической профессиональной компетентности учащихся требует рассмотрения дидактических принципов, подходов, содержания обучения, учебного материала, организационных условий, методов и средств обучения.

Ключевые слова: современные знания, модернизация, самостоятельное обучение, профессиональная компетентность, дидактические векторно-инвариантные, адресные задания, субъектно-субъектные отношения, дидактические возможности, методы обучения, дидактические подходы, дидактические принципы.

DIDACTIC PRINCIPLES OF TEACHING IN THE PROCESS OF INDEPENDENT EDUCATION

ABSTRACT

This article reflects on the didactic principles of teaching in the process of Independent Education. Independent education information was covered about the management of educational activities of students by an educator, the provision of assignments, the organization of consultations and the control of their implementation. At the same time, it was stated that the determination of didactic opportunities for the development of pedagogical professional competence of students requires a review of didactic principles, approaches, educational content, educational materials, organizational conditions, educational methods and tools.

Key words: *modern knowledge, modernization, Independent Education, Professional Competence, didactic vector invariance, targeted assignments, subject-subject relations, didactic opportunities, educational methods, didactic approaches, didactic principles.*

KIRISH. O‘zbekiston Respublikasida Oliy ta’limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma’naviy-axloqiy fazilatlarga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish, Oliy ta’limni modernizatsiya qilish, ilg‘or ta’lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish borasida katta ishlar olib borilmoqda [6; 222–228.]

NATIJALAR. Ma'lumki, har bir mamlakatning yuksalishi, rivojlanishi yoki, aksincha, inqirozga yuz tutishi o'sha mamlakatdagi ta'lim tizimining qay darajada rivojlanganligiga bog'liqdir. Hozirda yangilanayotgan jamiyat uchun hamda erkinlashayotgan iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy munosabatlar uchun, avvalo, shu sifatlarga mos tarzda faoliyat ko'rsatishga qodir ta'lim tizimi zarur. Shuning uchun ham ta'lim tizimiga O'zbekiston Respublikasi ijtimoiy taraqqiyoti sohasida ustuvor yunalish deb yondashiladi.

ADABIYOTLAT TAHLILI VA METODOLOGIYASI. L.V.Golish va D.M.Fayzullayevalar o'zining olib borgan ilmiy tadqiqot ishlarida ta'lim oluvchilar tomonidan mustaqil ishni bajarishda ularning faoliyati tizimida ko'rsatilgan har bir elementlarning muvaffaqiyatli rejalashtirish, tashkillashtirish, monitoring va baholash zarur ekanligini asoslab berishgan [2].

M.Barakayevning ilmiy-pedagogik tadqiqot ishlarini o'rganib, "mustaqil ta'lim – Oliy ta'lim tizimida ta'limning shunday bir shaklidirki, bunda talabalarning o'quv faoliyati pedagog tomonidan boshqarilib, topshiriqlar beriladi, maslahatlar uyushtiriladi va bajarilishi nazorat qilinadi" – deb ta'kidlaydi [1].

Oliy ta'lim tashkilotlari bo'lajak o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish mustaqil ta'limning didaktik vektorli invariantiv, variativ va manzilli topshiriqlar mazmuni subyekt-subyekt munosabatlarida ijtimoiy identifikatsiyaning ustuvorligiga tayanadigan muhim pedagogik mexanizmdir. Talabalarining pedagogik kasbiy kompetentligini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlarini aniqlash didaktik tamoyillar, yondashuvlar, ta'lim mazmuni, o'quv material, tashkiliy shart-sharoitlar, ta'lim metodlari va vositalarini ko'rib chiqishni talab qiladi.

MUHOKAMA. O'qitishda mustaqil ta'limning samarali usullarini yaratish imkoniyatlarini izlash pedagog va talaba o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning turli tomonlarini aks ettiruvchi didaktik yondashuvlar yordamida bir qancha omillarning mohiyati va ancha murakkab o'zaro bog'liqligini aniqlash orqali amalga oshiriladi.

Bu omillar orasida, birinchi navbatda, didaktik tamoyillarni ajratib ko'rsatish odatiy holdir, chunki ular o'qitish amaliyotini aniqlash uchun mo'ljallangan. Didaktik

tamoyillar, bir tomondan, o'ziga xos psixologik o'zlashtirilishi konsepsiyasini amalga oshirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi, boshqa tomondan, didaktik tamoyillardan kelib chiqadigan talablar va qoidalar yordamida aniq maqsadga muvofiqligini isbotlash mumkin. Pedagogik yangilik va uning qo'llanilishini tartibga solish muximdir. Ta'kidlash joizki, bu omilning ahamiyatiga qaramay, ta'lim jarayonini qurishda uni hisobga olishning qiyinligi, "didaktik tamoyillar" tushunchasining mohiyatini aniqlashga yagona yondashuv hali ishlab chiqilma-ganligidan kelib chiqadi [5]. Ba'zi olimlar "didaktik tamoyillar" konsepsiyasiga jarayonlarni tartibga soluvchi ilmiy qonunlarga asoslangan va bu atama bilan xulq-atvorning majburiy normalarini tushunadilar. O'quv jarayonining mohiyatini tasvirlashga qodir bo'lgan har qanday ilmiy ta'limotdan kelib chiqadigan bayonot-lar deb hisoblaydilar.

Bo'lajak o'qituvchilarning mustaqil ta'lim jarayonida kasbiy kompetentligini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari mohiyatini aniqlashning birinchi yondashuvini tahlil qilib, "didaktik tamoyillar" deganda, biz shunday xulosaga keldikki, undan foydalanib, pedagogik qonunlarga amal qilinadi. Ushbu didaktik tamoyillarning mohiyati o'quv jarayoni ishtirokchilarining intuitiv hatti-harakat me'yorlari bilan aniqlanadi [5]. Aslida, bu holda, tamoyillarni tuzishda va ularning tizimini tuzishda didaktik qonuniyatlarni deyarli izlab bo'lmaydi, faqat pedagog va talabaning xulq-atvorining umumiy me'yorlari topiladi.

Tamoyil (prinsip) – bu obyektiv mavjud qonuniyatlardan, ya'ni butunni butun qilib tuzuvchi qichmlari rasidagi zarurriy bog'liqlardan kelib chiqib amal qilinish lozim bo'lgan harakatlar moyilligidir. "Prinsip" so'zining ma'nosi xulqning, xatti-harakatning asosiy qoidasi, yetakchi g'oya demakdir. Ta'lim qonuniyatlari (prinsiplari) bu o'qitish jarayoniga qo'yiladigan talablar yig'indisidir [3].

Biz, hatto, turmushda ham "bu odam prinsipli" deymiz va o'sha odamning o'ziga xos qoidalarga, o'zining prinsiplariga muvofiq ish ko'rishini nazarda to'tamiz. Agar kishining xatti-harakatlarida qat'iy qoidalar bo'lmasa, uni "prinsipi yo'q" deb hisoblaymiz. Ta'lim-tarbiyaning tamoyillari o'qish va o'qitish jarayonida obyektiv mavjud bo'lgan va uni butun qilib turgan qismlari orasidagi zarurriy bog'liqliklardan

kelib chiqib, odamlar tomonidan ishlab chiqilgan va ta'lim-tarbiya jarayonida amal qilishlikka tavsiya etilgan harakatlar tartibining moyilligidir [3].

Didaktik tamoyillarning mohiyatini tushunishda uchinchi yondashuvga yo'naltirish ta'lim qonunlari haqidagi ilmiy, psixologik bo'lmagan va pedagogik g'oyalardan tamoyillarni olishga asoslanadi. Tadqiqotlar natijasida ma'lum bo'lishicha, bu yondashuv o'z-o'zidan tamoyillarni shakllantirish va ularning tizimini tuzishda ta'lim jarayonining ishlashining barcha jihatlarini hisobga olishni nazarda tutmaydi [4; 151].

“Didaktik tamoyillar” atamasining mohiyatini tushunishga turlicha yondashuvlarning natijasi shundaki, bugungi kunda didaktik tamoyillarning turli tizimlari taklif qilingan va didaktika ularning mazmuni va ma'nosini har xil yo'llar bilan ochib beradi.

O'quv jarayonida mustaqil ta'limni loyihalash va amalga oshirish vazifalari o'quv jarayonini tayyorlash va o'tkazishning barcha bosqichlarida didaktik tamoyillar majmuini amalga oshirish imkoniyatlarini hisobga olgan holda hal qilinishi kerak: o'quv materialini tanlash va tuzish. Ta'lim jarayonidagi axborot oqimlarini tashkil etish usullarini, ularni boshqarish usullarini, o'qitishning tashkiliy shakllarini, vositalarini, turli didaktik maqsadlar uchun nazorat tartiblarini tanlash va qo'llash butun bir tizim sifatida qaraladi.

Pedagogik adabiyotlar va amaliyot tahlili shuni ko'rsatdiki, mustaqil ta'limni tashkil etish va o'tkazishning eng muhim omili sifatida didaktik tamoyillarni amalga oshirish, bir qator kognitiv vazifalarni izchil hal qilish zarurligiga e'tiborni qaratgan holda amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir [4; 51].

Mustaqil ta'lim jarayonida bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetentlikni rivojlantirish talabalarda ma'lum operasion tafakkur turlarini shakllantirish va ular asosida tahlil, sintez, umumlashtirish kabi asosiy aqliy funksiyalarni rivojlantirish orqali kognitiv harakatlar tizimini tashkil qilish jarayonini faollashtirishni ta'minlaydi.

XULOSA. Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'lim jarayonini amalga oshirishda tizimli ishlarni yo'lga qo'yish, talabalarni mustaqil ishlashga o'rgatish

ijodiy va ijtimoiy faol, ijtimoiy-siyosiy hayotda mustaqil ravishda o'z o'rnini topa olish malakasiga ega bo'lgan, istiqboliy vazifalarni qo'yish va hal qilish qobiliyatiga ega bo'lgan kadrlarning yangi avlodini shakllantirishga asos bo'ladi.

Pedagogik kasbiy kompetentlikni rivojlantirishda kognitiv vazifalarning mohiyati va mumkin bo'lgan mazmunini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, ular talabaning o'rganish obyektidan o'z mavzusiga o'tkazish shartlarini aniqlaydi. talabaning ta'lim ma'lumotlari bilan bevosita aloqasini nazarda tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Barakayev M. va boshqalar. Mustaqil ta'limni tashkil etish metodikasi. O'quv-uslubiy qo'llanma. – T., “Istiqlol nuri”. 2017-yil.
2. Golish L.V., Fayzullayeva D.M. Pedagogik texnologiyalarni loyihalashtirish va rejalashtirish. – T.: TDIU, 2014-yil.
3. Didaktika. Didaktika tamoyillar va uning amaliyotda qo'llanilishi. <https://arxiv.uz/uz/documents/referatlar/pedagogik-psixologiya/didaktika-didaktik-tamoyillar-va-ular-ning-amaliyotda-qo'llanilishi>.
4. Колесник О.А. Дидактические условия повышения эффективности профессиональной подготовки будущих педагогов дошкольного образования. Диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Майкоп. 2005. – С.151.
5. Лернер И.Я. Развивающее обучение с дидактических позиций (недоступная ссылка) // Педагогика. 1996. – № 2.
6. Musaxanova G.M. Mustaqil ta'lim jarayonida talabalarning tashkilotchilik qobiliyatlarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. – № 6, noyabr-dekabr, 2020-yil. – B. 222–228.